

8. Rikardo D. Nachala politicheskoj ekonomii. M., 1955. 360 s.
9. Smit A. Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M., 1962. 686 s.

А.А. МИХАЛКИН

**Влияние экономической и цифровой трансформации на
идеологические процессы современного общества:
историко-материалистический подход***

Аннотация. Современное общество — продукт недавних трансформационных процессов, речь о которых пойдет в данной статье. Нам интересно рассмотреть не просто взаимосвязь экономики и идеологии, но и исследовать на примере современности, какое влияние на идеологию оказали обозначенные нами выше изменения. Немаловажную роль играет акцент на цифровизации как многогранном явлении, имеющем отражение в плоскости социального, политического, а также экономического и идеологического. В данной работе идеология рассматривается преимущественно во взаимоотношениях с экономикой и производством, в связи с чем возникает возможность продемонстрировать актуальность историко-материалистического метода в социально-философских исследованиях.

Ключевые слова: идеология, экономика, капитализм платформ, неолиберализм.

Abstract. Modern society is a product of recent transformational processes, which will be discussed in this article. It is interesting for us to consider not only the relationship between economics and ideology, but also to examine, using the example of modernity, the impact of the above-mentioned changes on ideology. An important role is played by the emphasis on digitalization, as a multifaceted phenomenon on the plane of social, political, including economic and ideological. In this work, ideology is considered primarily in its relationship with economics and production, which makes it possible to demonstrate the relevance of the historical-materialistic method in socio-philosophical research.

Keywords: ideology, economics, platform capitalism, neoliberalism.

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Михалкин А.А. Влияние экономической и цифровой трансформации на идеологические процессы современного общества: историко-материалистический подход // Философия хозяйства. 2025. № 6. С. 227—239. DOI:

УДК 316.33
ББК 87.66

Исторический материализм является методом, разработанным К. Марксом и Ф. Энгельсом — первой и одной из фундаментальных работ в этой области была «Немецкая идеология». Собственно говоря, в этой работе авторы затрагивают проблемы теории идеологии. Проблема теории идеологии Маркса заключается в том, что сам родоначальник научного коммунизма не давал никаких конкретных определений идеологии. Том Рокмор, американский философ, указывает на то, что теория идеологии, представленная в «Немецкой идеологии», не была должным образом разработана или обоснована, а лишь обозначена, что делает ее незавершенной [13, 165]. В принципе, Рокмор указывает на действительное положение в теории идеологии марксизма, а именно на то, что, в отличие от других разделов и направлений исследований в теории марксизма (например, диалектического материализма, теории прибавочной стоимости, учения о революции и т. д.), исследования идеологии у Маркса представляют собой черновой набросок, который был далее развит его последователями. Мы же, обращаясь в рамках нашего исследования к историко-материалистическому подходу, разделяем мнение отечественного философа Д.А. Давыдова, который в своей работе «Посткапитализм и рождение персоналиата» рассматривает исторический материализм следующим образом: «Под материалистическим пониманием истории здесь понимается не “завершенное” учение К. Маркса и его последователей, а открытая для критики и пересмотра совокупность методологических установок, ставящих во главу угла сферу производства (как в узком, так и в “широком” смысле)...» [2, 20]. Как у сторонников исторического материализма, так и у его противников возникает ошибочное понимание последнего, сводя все к экономическому детерминизму. Так, Энгельс в своем письме Й. Блоху отмечает: «Согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом, в конечном счете, является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую абстракцию, бессмысленную фразу» [19, 394]. Из этого следует, что Энгельс, и, как понятно из его слов, Маркс были решительными противниками абсолютизации влияния экономических отношений на другие сферы жизни общества.

Исторический материализм, на наш взгляд, заключается не только в определении ведущей роли производственных отношений в жизни социума, но и в диалектическом понимании общественных процессов. Многие исследователи скептически относятся к историческому материализму сегодня из-за, возможно, негативного личного опыта советского прошлого, но современные исследователи в историческом материализме могут найти сильный инструмент исследования. Фундаментальным принципом истмата является признание ведущей силой развития производительных сил. Об этом пишет Энгельс: «Материалистическое понимание истории исходит из того положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет основу всякого общественного строя» [18, 771]. Последнее включает в себя людей, средства производства и способ производства. Однако метод исторического материализма заключается в диалектическом понимании общества. А.А. Зиновьев, оригинальный отечественный мыслитель и один из критиков марксизма, писал, что «пренебрежение к диалектике в современных социальных исследованиях не имеет никакого разумного оправдания. В реальной жизни очевидным образом происходит все то, о чем говорили диалектики» [5, 61]. Применение диалектики относительно изучения общества позволяет создавать целостную и системную, а что самое главное — объективную картину исследования. Главное — изъять диалектический метод от механицизма, который является продуктом советской догматической философии второй половины прошлого века.

Руководствуясь диалектическим методом, мы должны указать на динамический характер отношений между экономикой и идеологией, т. е. между общественным материальным и идеальным, и советский философ Э.В. Ильенков, в частности, рассматривал вопрос между взаимодействием этих категорий. Так, он указывал, что «процесс, в ходе которого материальная жизнедеятельность общественного человека начинает производить уже не только материальный, но и идеальный продукт, начинает производить акт идеализации действительности (процесс превращения “материального” в “идеальное”), а затем, уже возникнув, “идеальное” становится важнейшим компонентом материальной жизнедеятельности общественного человека, и начинает совершаться уже и противоположный первому процессу процесс материализации (опредмечивания, овещствления, “воплощения”) идеального» [6, 18]. Ильенков в этой цитате акцентирует внимание на тесной взаимосвязи материального и идеального, в рамках нашего исследования мы говорим о взаимоотношениях двух сторон общественной жизни, особо выделяя процесс идеализации, который, по его мнению, рождается из материальной дея-

тельности человека. Собственно говоря, советский философ рассматривал процессы «идеализации» и «материализации» в отношении темы изучения идеального, но при применении данного концепта к рассматриваемой нами проблематике раскрывается диалектика взаимоотношений материалистического базиса и идеологической надстройки общества.

Говоря теперь про экономические трансформации, обратим внимание на два аспекта: первый — это неолиберальный поворот, второе — новые формы производства.

Неолиберализм имеет множество значений в зависимости от области научных исследований, мы же для начала под ним будем понимать современный этап развития капиталистической экономики. Предлагаем рассмотреть всю историю становления капитализма, а именно обратим внимание на предысторию. «После 1945 г. капитализм очутился в оборонительно настроенном мире; во всех странах формирующегося западного блока ему пришлось заново определить свою “социальную франшизу”, — пишет В. Штрик, — дополнив и расширив ее в связи с усилением рабочего класса вследствие войны и соперничества между двумя системами. Этого можно было достичь только с помощью значительных уступок, уже предусмотренных и подготовленных кейнсианской теорией» [17, 53]. Штрик, немецкий социолог экономики, в своей работе «Купленное время» помимо рассмотрения становления кризиса современной капиталистической экономики уделяет внимание формированию неолиберальной системы. Активное участие общества в регуляции экономики ограничивало рост капитала и в условиях политических событий 1968-го г., и развивающегося энергетического кризиса 1972-го г. Все это угрозы для капитала, который и без того ограничен выполнением требований общественности, связанных с социальным обеспечением и полной занятостью. Штрик отмечает, что в результате большинство компаний, отраслей и бизнес-ассоциаций объединились вокруг новой общей цели — либерализации капитализма и расширения как внутренних, так и внешних рынков. Это включает в себя стремление освободить капиталистическую экономику от бюрократического, политического и корпоративного контроля, характерного для периода послевоенного восстановления, и вернуть уровень прибыльности через свободные рынки и дерегулирования, заменив государственную политику, связанную с рисками социальных обязательств [17, 57]. Неолиберальная логика общественного устройства не останавливается на экономике, а стремительно распространяется и на другие сферы жизни общества. Идеология, которая служит диалектическим отражением экономических процессов, ак-

тивно участвует в распространении неолиберальной логики. Так, например, словенский философ Славой Жижек указывает на то, что «господствующая неолиберальная идеология пытается распространить логику рыночной конкуренции на все сферы общественной жизни, так что, например, здравоохранение и образование — или даже политические решения (голосования) — начинают считаться инвестициями в индивидуальный капитал частного лица» [4, 64]. Так, неолиберальный капитализм пришел на смену социально ориентированной послевоенной экономике как реакция на все больше вмешательство общества в процессы регуляции капитала.

Теперь обратим внимание на изменение характера занятости и производственных отношений, которые стали более гибкими. Так, Н. Срничек пишет, что «1970-е годы обозначили важный поворот в этой общей рамке: прочь от надежной занятости и неповоротливых промышленных гигантов — навстречу гибкой занятости и бережливим бизнес-моделям» [14, 33]. Последнее объясняется переходом от фордисткой модели производства к тойотизму. Последнее «характеризуется значительным повышением качества продукции с использованием минимально возможного количества ресурсов» [11, 250]. И в том числе с минимальными затратами на оплату рабочей силы, что позволило повысить прибыльность. Срничек утверждает, что во всем западном мире профсоюзы подверглись интенсивным атакам и в конечном итоге были ослаблены. Они столкнулись с новыми правовыми препятствиями, а в ряде отраслей произошло ослабление регулирования, что привело к сокращению числа членов профсоюзов. Компании воспользовались этой ситуацией, снизив зарплаты постоянных работников и все чаще прибегая к аутсорсингу [14, 20]. Мы считаем, что повышение прибыльности капитала вместе с уменьшением издержек на оплату труда стало причиной перехода от конкуренции в области цен к конкуренции в области продаж. Этот тезис принадлежит П. Барану и П. Суизи, которые считали, что «при конкурентном капитализме торговцы стремились продать больше товаров, установив цены ниже, чем у конкурента. В случае товарной конкуренции риски практически отсутствуют: можно включить в цену товара стоимость его продвижения и к тому же обеспечить работой рекламную индустрию» [12, 183]. В этих условиях не имеет смысла, как раньше, наращивать армию рабочих и строить большие заводы, для того чтобы производить больше дешевых товаров. Поэтому особое значение на данный момент приобретает маркетинг — анализ рынка и стратегии на этом рынке, а также различного рода манипуляции в товарной рекламе того или иного товара.

Если делать промежуточный вывод по анализу экономических трансформаций, то, во-первых, неолиберальный поворот в 1970-х гг. заложил логику развития капиталистической системы до настоящего момента. Во-вторых, погоня за уменьшением издержек привела к гибкой форме занятости, что отразилось на социальной структуре общества и на ее восприятии идеологического пространства, что мы попытаемся рассмотреть далее. В-третьих, основываясь на историко-материалистическом подходе, мы, безусловно, заявляем об отражении неолиберализма в идеологии, и в этом плане большой интерес вызывает роль рекламы, которая стала очень важной во времена неолиберального поворота и формирования общества потребления.

Однако сегодня умы ученых-обществоведов заняты размышлениями о процессе цифровизации. Рассмотрим соотношение неолиберального поворота и процессов цифровизации: что именно неолиберализм создал условия для развития цифровых технологий и создания цифрового общества. Если отвечать на вопрос, что было первым, неолиберализм или цифровое общество, то ответ будет таким: неолиберализм как система экономических капиталистических отношений, которая проецирует свою логику и содержание на идеологическую надстройку общества. Цифровое общество, как производное от развития цифровых технологий возникло до появления неолиберального общества. Можем предположить, что как раз бурное развитие неолиберальных экономических отношений повлекло бурный рост и цифровых исследований, и производства цифровых устройств. Наше предположение строится на том, что, во-первых, начало неолиберальной экономической политики в США при Рейгане 1981 г. высвободило большую долю капитала для развития компьютеростроения, во-вторых, минимизация участия государства в регуляции экономики повлекла рост конкуренции на всех рынках и особенно на рынке информационных устройств, который только появился и обладал высокой конкурентной средой. Это привело к тому, что технологии позволили создавать более мощные компьютеры, а конкуренция позволила сделать компьютер доступным среднестатистическому потребителю. В принципе, мы можем найти подтверждение этому в исследованиях ученых ВШЭ: «На рубеже 1970-80-х годов произошли события, которые можно считать точкой отсчета цифровой экономики: людям стали доступны первые персональные компьютеры. Сначала в 1977 году появился персональный компьютер от Apple, а в 1981 году свою систему выпустила IBM» [3, 3]. Мы наблюдаем крайне интересный синтез, а именно: неолиберальный капитализм активно использует цифровые технологии для реструктуризации себя в условиях последствий

кризиса 2008 г., и наиболее актуальным обстоятельством для цифровизации капитализма служат условия недавнего локдауна, связанного с пандемией вируса COVID-19. Результатом совмещения неолиберализма и цифровизации является возникновение платформ. «Это новый тип фирмы, — пишет Н. Срничек, — их особенность в том, что они обеспечивают инфраструктуру, выступающую посредником между различными группами пользователей, тяготеют к монопольным формам за счет сетевых эффектов, используют перекрестное субсидирование ради вовлечения различных групп пользователей и опираются на некоторую базовую архитектуру, определяющую возможности взаимодействия» [14, 46]. Потенциал платформ для системы капитализма огромен, ведь он решает главную проблему, связанную с кризисом перепроизводства. Французский философ Жан Бодрийяр писал, что «основной проблемой современного капитализма больше не является противоречие между “максимизацией прибыли” и “рационализацией производства” (уровень предпринимателя); ею является противоречие между потенциально бесконечной производительностью (уровень техноструктуры) и необходимостью сбыта продуктов» [1, 99]. Поэтому система нуждается в контроле не только производства, но и потребления, потому что прибыль капитал получает, если индивид готов и будет потреблять предлагаемый ему товар или услугу. «Применение стратегии платформы в сочетании с необходимостью высокой ориентации на клиентов и усовершенствования продукции с помощью данных приводит к смещению акцента во многих секторах с продажи продуктов на предоставление услуг, — пишет Клаус Шваб, — возрастающее число потребителей предпочитает больше не приобретать физические объекты в собственность, а платить за предоставление соответствующей услуги, к которой они получают доступ через цифровую платформу» [15, 74]. Сбор информации о предпочтениях потребителей и возможность на долгосрочный промежуток времени предложить им потреблять только свои товары и услуги имеют перспективный характер для максимального сокращения затрат на производство и распределение, а с учетом развития практик гибкой занятости капитал из-за этого в будущем может иметь большую степень прироста. Однако здесь следует выделить тот самый момент, когда экономики современного капитализма и идеология образуют прочную связь.

Традиционные идеологии прошлого имели свой набор ценностей: либерализм — идеи свободы, социализм — равенство, а консерватизм — сохранении традиций. Крах демократического капитализма с его коллективистской демократической идеологией, в основе которой лежали ценности социальной справедливости, привел к переходу к нынешней идеологической системе, в которой отражаются рассмотренные

нами материально-хозяйственные отношения, и центральным элементом современной идеологии неолиберализма становится идея потребления. Идеология неолиберализма в попытке вовлечь широкие слои населения под свой контроль сместила акцент на потребление и сделала главной ценностью неолиберального общества процесс потребления. Ценности капитализма прошлого о равенстве возможностей, о всеобщем успехе также подверглись трансформации, и это отчетливо выражено в концепции личного капитала. На это указывают многие современные исследователи и мыслители. Например, современный исследователь идеологии Дж. Шварцменталь пишет, что современная неолиберальная идеология «отражает поистине безграничную возможность современного капитализма создавать новые потребности и стимулирует в гражданах настойчивое желание непременно овладеть новыми предметами потребления и осуществить свои желания» [16, 102—103].

Однако в чем заключается успех современной идеологической системы неолиберализма, т. е. почему, несмотря на все кризисы, которые пережил неолиберализм, общество не восстало против такого порядка? А. Зиновьев подчеркивал, что идеология и идеи не просто возникают, а требуют целенаправленного внедрения в сознание людей. Он утверждал, что для успешного проникновения идей необходимо учитывать социальные и культурные контексты, в которых они существуют. Зиновьев отмечал, что в идеологической сфере можно провести аналогию с экономикой, где существует рынок идей, функционирующий под воздействием некой «невидимой руки». На этом рынке есть производители и хранители идеологии, которые предлагают свои идеологические товары и услуги, формируя общественное сознание и поведение [5, 225]. Господствующая идеология не предполагает абсолютной гомогенности, как предлагали традиционные идеологии прошлого. Самое важное — опосредованно индивид подчинен идее потребления как материальных, так и духовных и интеллектуальных товаров. Конечно, силы, настроенные против неолиберального господства, стараются предложить проекты для установления нового порядка. Например, Давыдов, рассматривая идеи акселерационистов, формулирует их программу так: «...капитализму как системе можно противопоставить только системный проект, т. е. проект, предполагающий всеохватные общемировые изменения» [2, 274]. Однако кризис традиционных идеологий конца прошлого века привел к важной трансформации в сфере идеологических процессов, а именно к возникновению «молекулярных идеологий». И хотя, безусловно, традиционные идеологии, такие как либерализм, марксизм и консерватизм, остались и они организуют оппозицию господствующей неолиберальной идеологии, можно отметить возникновение различных

специфических общественно-политических течений, которые превратились из исключения в обыденность. Здесь идет речь именно о молекулярных идеологиях, когда более популярные идеи, такие как экологизм, феминизм, национализм, объединяют вокруг себя больше людей. И все эти молекулярные идеологии хоть и представляют из себя оппозицию неолиберальной идеологии, но их существование и деятельность сторонников, наоборот, ведут к упрочнению положения господствующей идеологии.

Однако историко-материалистический подход к рассмотрению идеологии состоит в понимании данного феномена с классовых позиций, хотя само отношение в марксистской социально-философской системе не всегда было однозначным. Концептуализация классового подхода к идеологии связана с В.И. Лениным, когда он в известной работе «Что делать?» пишет не менее известные слова: «Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология. Середины тут нет (ибо никакой “третьей” идеологии не выработало человечество, да и вообще в обществе, раздираемом классовыми противоречиями, и не может быть никогда внеклассовой или надклассовой идеологии)» [8, 39—40]. Между тем надо отметить становление ленинского понимания идеологии: так еще в одной из первых и крупных работ «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов» (начало 1894) Ленин, отвечая на критику представителей либерального народничества в адрес марксизма, указывает, что идеология является искаженным сознанием. Он пишет, что, пока народники находились в плену идеологии (т. е. такими, которые, прежде чем им сложиться, проходят через сознание людей), они не могли заметить повторяемости и правильности в общественных явлениях разных стран, и их наука в лучшем случае была лишь описанием этих явлений, подбором сырого материала» [9, 137]. Однако, продолжая полемику с народовольцами, Ленин в работе «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» (конец 1894 — начало 1895) продолжает развитие своей теории идеологии. Ленин пишет, что учение Маркса в российской интерпретации основано «на фактах русской истории и действительности; он представляет из себя тоже идеологию трудящегося класса, но только он совершенно иначе объясняет общеизвестные факты роста и побед русского капитализма, совсем иначе понимает задачи, которые ставит наша действительность идеологам непосредственных производителей» [10, 411]. Данный тезис найдет свое развитие в следующем периоде работы и творчества Ленина, когда в «Письме “Северному союзу РСДРП”» (1902) он подчеркивает, что существует узкое и ограниченное понимание «классовых интересов пролетариата», что является серьезной проблемой. Он

считает, что применение формулы, которая может быть принята лишь при условии широкого толкования термина «классовый интерес», является недопустимым. Ленин утверждает, что классовый интерес играет ключевую роль в объединении пролетариев, побуждая их бороться с капиталистами и размышлять о путях своего освобождения. Этот интерес также делает пролетариев более восприимчивыми к социалистическим идеям. Однако он отмечает, что социализм как идеология классовой борьбы не может существовать вне контекста более широких условий, связанных с развитием идеологии в целом. Социализм требует опоры на весь объем человеческого знания, высокого уровня научного развития и активной научной работы. Таким образом, Ленин подчеркивает важность комплексного подхода к пониманию классовых интересов и социализма [7, 362—363]. Такой вывод — это следствие применения концепции партийности в теории идеологии. Осознавая, что все общественные явления представляют собой явления классовые, Ленин говорит о существовании идеологии буржуазной и пролетарской.

Возвращаясь к молекулярным идеологиям, мы встречаем амбивалентную теоретическую ситуацию. С одной стороны, молекулярные идеологии действительно размывают фундамент традиционных идеологий, что подтверждает тезис Э. Гидденса, представителя неолейборизма, предлагающего концепцию современной идеологии, которая сложилась вне левых и правых. «Гидденс утверждает, что идеологическую картину современного либерально-демократического общества теперь стало возможным описать с позиций традиционного противостояния левых и правых идеологий» [16, 42]. Выражено это в самостоятельности представителей молекулярных идеологий. Однако, с другой стороны, названные выше молекулярные идеологии не являются самостоятельными: в них тоже присутствует полярность. Так, например, можно выделить марксистский феминизм и либеральный, правый национализм и в том числе левый. Но если все это сводить к классовому пониманию, можно отметить, что есть молекулярные идеологии, которые стараются отвечать интересам определенного класса — это оставляет нам право говорить об идеологическом дуализме.

Сформулируем наши выводы.

1. Современная господствующая идеология является отражением неолиберальных экономико-производственных отношений.

2. Цифровизация в условиях неолиберализма привела к возникновению платформы.

3. Возникновение молекулярных идеологий, которые в том числе являются оппозицией господствующей неолиберальной идеологии, привели к укреплению ее властвующих позиций.

В заключение отметим, что проведенное исследование подчеркивает важность исторического материализма как метода анализа идеологических процессов в контексте современных экономических и социальных изменений. Мы пришли к выводу, что современная господствующая идеология неоллиберализма является прямым отражением экономико-производственных отношений, сложившихся в результате неоллиберального поворота, который начался в 1970-х гг. Этот поворот не только изменил характер занятости и производственных отношений, но и способствовал возникновению цифрового общества, где платформенные модели бизнеса становятся доминирующими.

Кроме того, исследование выявило, что возникновение молекулярных идеологий, которые представляют собой разнообразное общественно-политические течения, не только не служит оппозицией неоллиберальной идеологии, но и, что парадоксально, укрепляет ее позиции. Это свидетельствует о сложной динамике идеологических процессов, где новые идеи и движения могут как бросать вызов, так и способствовать упрочению существующего порядка.

Использование историко-материалистического подхода позволило рассмотреть идеологию как системное и целостное явление, акцентируя внимание на ее внутреннем развитии и взаимодействии с материальными условиями жизни общества. Таким образом, наше исследование подчеркивает необходимость дальнейшего анализа идеологических процессов с учетом их классовой природы и взаимосвязи с экономическими изменениями, что открывает новые горизонты для понимания современного общества и его трансформаций.

Литература

1. *Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика; Культурная революция, 2006. 269 с.
2. *Давыдов Д.* Посткапитализм и рождение персоналиата. М.: РИПОЛ классик, 2021. 336 с.
3. *Демидкина О.В., Вишневский К.О.* Цифровые технологии и общество: влияние на благополучие и качество жизни человека // Научный дайджест. 2022. № 7 (12).
4. *Жижек С.* Неприятности в раю: От конца истории к концу капитализма. Екатеринбург: Гонзо, 2021. 320 с.
5. *Зиновьев А.А.* Логическая социология. М.: Издат. дом «Канон-Плюс» имени Александра Зиновьева, 2024. 424 с.
6. *Ильенков Э.В.* Диалектика идеального // Логос. 2009. № 1 (69). С. 3—62.

7. *Ленин В.И.* Письмо «Северному союзу РСДРП» // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 6. М.: Госполитиздат, 1963. С. 360—370.
8. *Ленин В.И.* Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 6. М.: Госполитиздат, 1959. С. 1—192.
9. *Ленин В.И.* Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов // Ленин В.И. Полн. собр. соч.: В 55 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1958. 125—346.
10. *Ленин В.И.* Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве // Полное собрание сочинений: В 55 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1958. С. 347—534.
11. *Мельников О.Н., Ларионов В.Г., Ганькин Н.А.* Основные этапы инновационного развития организации производства с позиций динамики использования принципов бережливого производства // Вопросы инновационной экономики. 2016. № 6 (3). С. 239—258. DOI: 10.18334/vines.6.3.36996.
12. *Ритцер Дж.* Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. 688 с.
13. *Рокмор Т.* Маркс после марксизма: Философия Карла Маркса. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2011. 400 с.
14. *Срничек Н.* Капитализм платформ. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2021. 128 с.
15. *Шваб К.* Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2023. 208 с.
16. *Шварцменталь Дж.* Идеология и политика. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 312 с.
17. *Штрик В.* Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма: Цикл лекций в рамках Франкфуртских чтений памяти Адорно. М.: Издат. дом Высшей школы экономики, 2019. 280 с.
18. *Энгельс Ф.* Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.: В. 50 т. Т. 20. М.: Политиздат, 1959. С. 5—338.
19. *Энгельс Ф.* Йозефу Блоху. 21—22 сентября // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.: В. 50 т. Т. 37. М.: Госполитиздат, 1955. С. 393—397.

References

1. *Bodriyyar ZH.* Obshchestvo potrebleniya. Ego mify i struktury. М.: Respublika; Kul'turnaya revolyuciya, 2006. 269 s.
2. *Davydov D.* Postkapitalizm i rozhdenie personaliata. М.: RIPOL klassik, 2021. 336 s.

3. *Demidkina O.V., Vishnevskij K.O.* Cifrovye tekhnologii i obshchestvo: vliyanie na blagopoluchie i kachestvo zhizni cheloveka // Nauchnyj dajdzhest. 2022. № 7 (12).
4. *ZHizhek S.* Nepriyatnosti v rayu: Ot konca istorii k koncu kapitalizma. Ekaterinburg: Gonzo, 2021. 320 s.
5. *Zinov'ev A.A.* Logicheskaya sociologiya. M.: Izdat. dom «Kanon-Plyus» imeni Aleksandra Zinov'eva, 2024. 424 s.
6. *Il'enkov E.V.* Dialektika ideal'nogo // Logos. 2009. № 1 (69). S. 3—62.
7. *Lenin V.I.* Pis'mo «Severnomu soyuzu RSDRP» // Lenin V.I. Poln. sobr. soch.: V 55 t. T. 6. M.: Gospolitizdat, 1963. S. 360—370.
8. *Lenin V.I.* CHto delat'? // Lenin V.I. Poln. sobr. soch.: V 55 t. T. 6. M.: Gospolitizdat, 1959. S. 1—192.
9. *Lenin V.I.* CHto takoe “druz'ya naroda” i kak oni voyuyut protiv social-demokratov // Lenin V.I. Poln. sobr. soch.: V 55 t. T. 1. M.: Gospolitizdat, 1958. 125—346.
10. *Lenin V.I.* Ekonomicheskoe sodержanie narodnichestva i kritika ego v knige g. Struve // Polnoe sobranie sochinenij: V 55 t. T. 1. M.: Gospolitizdat, 1958. S. 347—534.
11. *Mel'nikov O.N., Larionov V.G., Gan'kin N.A.* Osnovnye etapy innovacionnogo razvitiya organizacii proizvodstva s pozicij dinamiki ispol'zovaniya principov berezhlivogo proizvodstva // Voprosy innovacionnoj ekonomiki. 2016. № 6 (3). S. 239—258. DOI: 10.18334/vinec.6.3.36996.
12. *Ritcer Dzh.* Sovremennye sociologicheskie teorii. SPb.: Piter, 2002. 688 s.
13. *Rokmor T.* Marks posle marksizma: Filosofiya Karla Marksa. M.: Kanon+; ROOI «Reabilitaciya», 2011. 400 s.
14. *Srnichek N.* Kapitalizm platform. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2021. 128 s.
15. *SHvab K.* CHetvertaya promyshlennaya revolyuciya. M.: Eksmo, 2023. 208 s.
16. *SHvarcmental' Dzh.* Ideologiya i politika. Har'kov: Gumanitarnyj centr, 2009. 312 s.
17. *SHtrik V.* Kuplennoe vremya. Otsrochennyj krizis demokraticeskogo kapitalizma: Cikel lekcij v ramkah Frankfurtskih chtenij pamyati Adorno. M.: Izdat. dom Vysshej shkoly ekonomiki, 2019. 280 s.
18. *Engel's F.* Anti-Dyuring // Marks K., Engel's F. Sobr. soch.: V. 50 t. T. 20. M.: Politizdat, 1959. S. 5—338.
19. *Engel's F.* Jozefu Blohu. 21—22 sentyabrya // Marks K., Engel's F. Sobr. soch.: V. 50 t. T. 37. M.: Gospolitizdat, 1955. S. 393—397.